

КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВНУТРИМАТОЧНУЮ КОНТРАЦЕПЦИЮ

Хабибулова Диана Уткуровна

Преподаватель кафедры Акушерства и педиатрии Сузангаранского
медицинского техникума общественного здравоохранения имени Абу Али
ибн Сина, Самарканд, Узбекистан
E-mail: xabibulayeva@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20423001>

Аннотация. В данной статье представлены результаты клинико-морфологического исследования состояния шейки матки у женщин, использующих внутриматочную контрацепцию. Проведен анализ диагностики и лечения 100 женщин, применявших различные виды внутриматочных средств контрацепции в период 2011-2014 гг. Изучены особенности акушерско-гинекологического анамнеза, экстрагенитальной патологии, а также частота заболеваний шейки матки. Установлено, что внутриматочные контрацептивы не вызывают специфических изменений шейки матки независимо от вида и длительности применения. Вместе с тем у женщин, использующих ВМС, выявлена высокая частота патологии шейки матки, что подтверждает необходимость регулярного диспансерного наблюдения и своевременного скрининга.

Ключевые слова: внутриматочная контрацепция, ВМС, шейка матки, клинико-морфологические изменения, репродуктивное здоровье, гинекологические заболевания, диспансерное наблюдение, скрининг, женщины репродуктивного возраста.

Abstract. This article presents the results of a clinical and morphological study of the cervical condition in women using intrauterine contraception. The analysis included diagnostic and treatment outcomes of 100 women who used different types of intrauterine contraceptive devices during 2011-2014. The study evaluated obstetric and gynecological history, extragenital pathology, and the frequency of cervical diseases. It was established that intrauterine contraceptives do not cause specific cervical changes regardless of the type and duration of use. However, women using intrauterine devices demonstrated a high prevalence of cervical pathology, indicating the necessity of regular medical follow-up and timely screening.

Key words: intrauterine contraception, intrauterine device, cervix, clinical and morphological changes, reproductive health, gynecological diseases, medical follow-up, screening, women of reproductive age.

Введение. Ежегодно выявляется около 500 000 новых заболеваний раком шейки матки. Женщины, использующие длительную внутриматочную контрацепцию, не участвуют в скрининговых исследованиях. Вопросы здоровья женщин и сохранения здоровья семьи находятся в центре внимания государства и правительства Республики Узбекистан, о чем свидетельствует ряд принятых за последние годы постановлений – постановление кабинета Министров № 46, 2000 – «За здоровое поколение», №68, 2001 – «мать и ребенок», №32, 2002 – «О дополнительных мерах по укреплению здоровья женщин и подрастающего поколения», №242, 2002 – «О мерах по реализации приоритетных направлений медицинской культуры в семье, укрепления здоровья женщин, рождению и воспитанию здорового поколения».

В этой связи рациональное использование контрацептивов приобретает особую важность. Среди всех методов контрацепции самым распространенным в нашей стране является внутриматочная контрацепция, на долю которой приходится 46% всех пользователей контрацептивов. Вместе с этим актуальными в современном здравоохранении остаются вопросы профилактики и своевременной терапии заболеваний шейки матки, что объясняется значительной распространенностью и сложным генезом этих заболеваний, а так же отсутствием в медицинских учреждениях, как гинекологической направленности, так и первичного звена, единой системы подхода к их диагностике. Значительный рост заболеваемости и смертности отмечен в последние годы во многих развивающихся странах, в том числе и в странах бывшего Союза.

Целью исследования. Изучить состояние шейки матки у женщин, использующих внутриматочную контрацепцию.

Материал и методы исследования. Произведен анализ результатов диагностики и лечения 100 женщин с ВМС за 2011-2014 гг.

Клиническому обследованию подверглись всего 100 женщин, использующих ВМС. Из них – 50 женщин, использующих ВМС CuT 380A (группа А), 25 женщин с ВМС Multiload (группа Б) и 25 женщин, использующих ВМС Mirena (группа В). Группу сравнения составили 25 женщин детородного возраста, не применяющих контрацептивы. Средний

возраст обследованных женщин составил $26,5 \pm 3,8$ года с колебаниями от 19 до 43 лет (таблица 1).

Из общего числа обследованных жительниц города было 76 (76%) и жительниц сельской местности было 24 (24%). В социальной структуре преобладали домохозяйки – 82 человек (82%), остальные 18 (18%) – служащие и студентки.

Экстрагенитальная патология отмечена у 64 (64%) женщин. Наиболее частыми среди них были: анемия – у 54 (54%), ожирение, заболевания почек и сердечно сосудистые заболевания имели место у остальных 10 пациенток.

Таблица 1. Возраст обследованных женщин

Возраст	Количество женщин	%
До 20 лет	1	1%
21-29 лет	48	48%
30-34 года	32	32%
35-39 лет	12	12%
40 лет и старше	7	7%
Всего	100	100,0

Таблица 2. Особенности течения беременностей и родов

Анамнез	Количество женщин	%
Аборты (искусственные и самопроизвольные)	36	36%
Преждевременные роды	4	4
Мертворождение	8	8
Ранняя неонатальная смертность	4	4
Кесарево сечение	12	12%
Внематочная беременность	5	5%
Акушерские щипцы	1	1%
Вакуум – экстракция	1	1%
Краниотомия	3	3%

Необходимо отметить, что половина женщин перенесли в прошлом воспалительные заболевания гениталий. При сборе акушерского анамнеза установлена высокая частота искусственного – (20%) и самопроизвольного (16%) прерывания беременности. В таблице 2 представлены сведения об

особенностях течения беременностей и родов. При сборе акушерского анамнеза установлена высокая частота искусственного – (20%) и самопроизвольного (16%) прерывания беременности. В таблице 2 представлены сведения об особенностях течения беременностей и родов. Из таблицы видно, что у 70% женщин был отягощенный анамнез, при этом обращает на себя внимание факт большого количества аборт – 36%, особенно аборт перед первыми родами, которые имели место у 14 (14%) женщин. По три и более аборт имели 9 женщин. Особого внимания заслуживает факт, что 12 (12%) обследованных в прошлом имели кесарево сечение, т.е. они пользовались ВМС на фоне оперированной матки, 5% – перенесли внематочную беременность.

Анализ и результаты исследования. Почти половина обследованных женщин в анамнезе (48%) имели патологию гениталий: воспалительные заболевания гениталий – у 36, опухоли матки и придатков матки – у 3. Бесплодием длительностью от 2 до 4 лет страдало 6 (6%) женщин. Первичное бесплодие имели 4 женщины. Нарушение менструальной функции зарегистрировано у 6 пациенток, в том числе аменорея – у 1, синдром Штейна-Левенталя – у 2 и у 1 пациентки имела место альгодисменорея. Все они в прошлом получали амбулаторное или стационарное лечение.

В ходе исследования было обследовано 100 женщин, использующих различные виды внутриматочных средств контрацепции. Из них 50 женщин применяли ВМС CuT 380A, 25 – Multiload и 25 – Mirena. Контрольную группу составили 25 женщин репродуктивного возраста, не использующих методы контрацепции. Средний возраст обследованных составил $26,5 \pm 3,8$ года, при этом наибольшую группу составили женщины в возрасте 21-29 лет – 48%.

Анализ социального статуса показал, что большинство обследованных женщин являлись жительницами города – 76%, тогда как сельские жительницы составили 24%. В социальной структуре преобладали домохозяйки – 82%, что может свидетельствовать о недостаточной информированности данной категории женщин о необходимости регулярных профилактических осмотров и скрининговых исследований.

При изучении соматического статуса установлено, что экстрагенитальная патология встречалась у 64% обследованных. Наиболее распространенной была анемия – у 54% женщин. У части пациенток выявлены ожирение, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Наличие сопутствующих заболеваний может отрицательно влиять на состояние репродуктивной системы и течение гинекологических заболеваний.

Изучение акушерско-гинекологического анамнеза показало высокий уровень осложнений репродуктивного здоровья. Так, искусственные и самопроизвольные аборты имели место у 36% женщин, причем у 14% аборты были проведены до первых родов. Три и более аборта перенесли 9% пациенток. Кесарево сечение в анамнезе отмечено у 12% обследованных, внематочная беременность – у 5%, преждевременные роды – у 4%, мертворождение – у 8%. Эти данные свидетельствуют о значительной распространенности неблагоприятного акушерского анамнеза среди женщин, использующих ВМС.

Особое внимание заслуживает высокая частота воспалительных заболеваний гениталий, выявленных почти у половины обследованных женщин. Воспалительные процессы половых органов отмечены у 36 пациенток, опухоли матки и придатков – у 3 женщин. Бесплодием страдали 6% обследованных, при этом у 4 женщин диагностировано первичное бесплодие. Нарушения менструальной функции зарегистрированы у 6% пациенток, включая аменорею, синдром Штейна-Левенталя и альгодисменорею.

Проведенный анализ состояния шейки матки показал, что у женщин, длительно использующих внутриматочную контрацепцию, достаточно часто встречаются фоновые и воспалительные заболевания шейки матки. Однако специфических морфологических изменений, напрямую связанных с типом ВМС или продолжительностью ее применения, выявлено не было. Вместе с тем высокая распространенность патологических изменений шейки матки у данной категории женщин указывает на необходимость регулярного гинекологического контроля.

Полученные результаты подтверждают, что женщины, использующие внутриматочные контрацептивы, нуждаются в систематическом диспансерном наблюдении, своевременном цитологическом и кольпоскопическом обследовании, а также в раннем выявлении и лечении заболеваний шейки матки.

Проведенное исследование показало, что женщины, использующие внутриматочную контрацепцию, относятся к группе повышенного риска по развитию различных заболеваний шейки матки. Несмотря на то, что внутриматочные средства контрацепции не вызывают специфических

морфологических изменений шейки матки независимо от типа и длительности применения, у значительной части обследованных женщин выявлены фоновые и воспалительные заболевания шейки матки.

Заключение. Анализ клинико-anamnestических данных показал высокую частоту осложненного акушерско-гинекологического анамнеза, включая искусственные и самопроизвольные аборты, воспалительные заболевания гениталий, кесарево сечение, бесплодие и нарушения менструальной функции. Кроме того, у большинства пациенток отмечалась сопутствующая экстрагенитальная патология, среди которой преобладала анемия. Эти факторы могут способствовать снижению репродуктивного здоровья женщин и повышению риска развития патологических процессов шейки матки. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода к выбору метода контрацепции, особенно у женщин с отягощенным анамнезом. Женщины, использующие внутриматочные контрацептивы, должны находиться под регулярным диспансерным наблюдением с обязательным проведением гинекологического осмотра, кольпоскопии, цитологического скрининга и своевременного лечения выявленных патологических изменений.

Таким образом, своевременная диагностика, профилактика и динамическое наблюдение за состоянием шейки матки у женщин, использующих ВМС, являются важными условиями сохранения репродуктивного здоровья, предупреждения предраковых процессов и снижения риска развития рака шейки матки.

Литература:

1. Адамян Л.В. Видеофлюоресцентный метод диагностики при кольпоскопическом исследовании / Л.В.Адамян, Л.А.Беляева, А.В.Азаров // Первый Международный конгресс по репродуктивной медицине. - М., 2019. - С.35.
2. Аветисян Т.Г. Репродуктивная функция женщин после оперативного лечения заболеваний шейки матки / Т.Г.Аветисян, А. Н.
3. Иванян Л.И.Харитоновна // Практическая гинекология: от новых возможностей к новой стратегии: тезисы международного конгресса. - М., 2016. - С.5.
4. Азамова З.Ш. Современная диагностика фоновых и предраковых процессов шейки матки как профилактика малигнизации / З. Ш.Азамова // Практическая гинекология: от новых возможностей к новой стратегии: тезисы международного конгресса. - М., 2006. - С.7.

6. Азамова З.Ш. Тактика лечения фоновых и предраковых процессов шейки матки / З.Ш.Азамова // Практическая гинекология: от новых возможностей к новой стратегии: тезисы международного конгресса. - М., 2016. - С. 8.
7. Аминодова И.П. Клинико-морфологические изменения эндометрия в зависимости от длительности внутриматочной контрацепции и типа контрацептива / И.П.Аминодова, Л.П. Перетятко, И.К.Богатова //Актуальные проблемы здоровья семьи: Сб. науч. тр., посвящ. 20-летию основания ин-та. - Иваново, 2019.- С.155-158.